

ভারত সম্পর্কে মার্কসের বীক্ষণ

শ্যামল চক্রবর্তী

কার্ল মার্কস ভারত সম্পর্কে লিখেছেন ঊনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর এই তিন দশক ধরে। ১৮৫০ সাল থেকে লেখা শুরু হয়। ১৮৫২ সালে নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউনে যোগদানের পর ধারাবাহিকভাবে ভারত সম্পর্কে লেখেন। তাঁর লেখার প্রধান সূত্র ছিল তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের কাগজপত্র, গেজেট ও তথ্যাবলী। তারপর দেড়শ বছর ধরে নানা নতুন নতুন তথ্য উঠে এসেছে। পুরনো ধারণারও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। এমনকি তিন দশক ধরে মার্কসের লেখার মধ্যেও শেষের দিকে অনেক পরিবর্তন এসেছে।

রজনী পাম দত্তের India To-Day বইটি ভারত সম্পর্কে মার্কসবাদী প্রথম গ্রন্থ। পঞ্চাশের দশকের শেষ দিক থেকে মার্কসবাদীদের মধ্যে ভারত বিষয়ে চর্চা নতুন উদ্যমে শুরু হয়। ডি ডি কোসাম্বী ছিলেন পথিকৃৎ। তারপর রোমিলা থাপার, সুকুমারী ভট্টাচার্য, আর এস শর্মা, ইরফান হাবিব এবং আরও অনেকে।

মার্কসের লেখার উপর ভিত্তি করে এবং পরবর্তীকালে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আজকের মার্কসবাদীরা মার্কসের তথ্যের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করেছেন। কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও ভারত সম্পর্কে মার্কসের বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যৎ রূপরেখা আলোচনা আমাদের বিশ্লেষণের ভিত্তি তৈরি করে দেয়।

নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউন ও মার্কস

নিউ ইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউন পত্রিকাটি ১৮৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। পত্রিকাটি অর্থনৈতিক সংরক্ষণ, শ্রমিক ও মহিলাদের অধিকারের পক্ষে ভূমিকা নিয়েছিল। ১৮৫০ সালের পর দাস মুক্তির পক্ষে অবস্থান নেয়। এটা খুবই সম্ভ্রয় বিক্রি হতো। ১৮৬০ সালে আমেরিকায় পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা সর্বাধিক হয়। সাপ্তাহিক ‘ট্রিবিউন’ প্রায় ২ লক্ষ বিক্রি হতো। এই পত্রিকার সম্পাদক চার্লস এ ডানা পরবর্তীকালে ম্যানেজিং এডিটর হন (১৮৪৭-১৮৬২)। ইনি ছিলেন ফরাসী ইউটোপিয়ান সমাজতন্ত্রী ‘ফুয়েরারের’ অনুগামী। ১৮৪৮ সালে ইউরোপে কার্ল মার্কসের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল। মার্কসকে ট্রিবিউনে লেখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ঐ পত্রিকার বিশেষ চরিত্রের জন্যই এঙ্গেলসের জার্মানি সংক্রান্ত ৯টি প্রবন্ধ মার্কসের নামে প্রকাশিত হয়।

মার্কসের লেখা প্রথম প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১৮৫২ সালে ইংল্যান্ড সংক্রান্ত বিষয়ে। ১৮৬১ সালে আমেরিকায় গৃহযুদ্ধ শুরু হলে, আমেরিকা-বহির্ভূত লেখা সম্বন্ধে পত্রিকাটির আগ্রহ কমে যায়। ১৮৬২ সালে মার্কসের শেষ লেখা প্রকাশিত হয়। পত্রিকা সম্পাদক ‘চার্লস এ ডানা’ ঐ একই সময়ে পত্রিকার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন।

১৮৫২ সাল থেকে ১৮৬২ পর্যন্ত ‘ট্রিবিউন’ পত্রিকায় মার্কসের লেখাগুলো শ্রমিকদের মধ্যে খুব উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। প্রবন্ধগুলি ১৮৫৩ সাল থেকে মার্কস নিজেই ইংরেজিতে লিখতে শুরু করেন এবং ১৮৫৩ সালের জুন মাস থেকে ভারত সম্পর্কে তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়।

‘নিউইয়র্ক ট্রিবিউনে’র কাজে মার্কসের খুব অসুবিধা হচ্ছিল। কারণ কাগজে তার দায়িত্ব ছিল আমেরিকার বাইরের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সম্পর্কে লেখা। এর ফলে মার্কসের তত্ত্বগত কাজ ও সংগঠনের কাজে অসুবিধা হচ্ছিল। পত্রিকায় সাম্মানিকও খুব কম ছিল। এঙ্গেলসের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়া ছাড়া আর মার্কসের অন্য কোনো আয় ছিল না।

তবে ‘নিউইয়র্ক ট্রিবিউনে’ তাঁর লেখার প্রস্তুতির জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে জটিলতাগুলো আছে তা অধ্যয়ন করবার সুযোগ মার্কসের হয়েছিল। ঔপনিবেশিক ভারত সম্পর্কে তাঁর ধারণার প্রতিফলন ঘটেছিল ঐ পত্রিকাতে। এগুলি ছিল তাঁর ধ্রুপদী সৃষ্টির উদাহরণ।

মার্কসের লেখাগুলি পৃথিবী জুড়ে খুব প্রচলিত ছিল না কারণ তা বই আকারে প্রকাশিত হয়েছিল প্রায় ৩০-৪০ বছর পরে। ১৮৫১-৫২-তে নিউইয়র্ক ট্রিবিউনে মার্কসের কন্যা Eleanor Marx-Aveling এঙ্গেলসের লেখা ১৯টি প্রবন্ধ সংকলন, ১৮৯৬ সালে বই আকারে প্রকাশ করেন। বইটির নাম ‘Revolution and counter Revolution. এই লেখাগুলি মার্কসের নামে প্রকাশিত হলেও আসলে লিখেছিলেন এঙ্গেলস। পরের বছর মার্কস কন্যা ‘Eleanor’ এবং তাঁর স্বামী ‘Edward Aveling’ এই দুজনের সম্পাদিত “Eastern Question : A Report of Letters Written in 1853-56” প্রকাশ করেন। এই বইটিতে ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ঘটনাবলী বর্ণনা করা ছিল। ফলে এই বইটির মধ্যে ব্রিটেন, ফ্রান্স, তুর্কী এবং জার শাসিত রাশিয়ার কথা পাওয়া যায়।

১৯৩৪-১৯৩৮ সালের মধ্যে এলাহাবাদ থেকে Socialist Block-Club publication সংস্থার সম্পাদক মুলুকারাজ আনন্দ ‘ট্রিবিউন’ পত্রিকায় ভারত সম্পর্কীয় মার্কসের স্বাক্ষরিত প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করেন। বইটির সম্পাদনা করেন রজনীপাম দত্ত। ‘ট্রিবিউন’ পত্রিকায় মার্কসের স্বাক্ষরিত ৮টি প্রবন্ধ ছিল।

মার্কস এবং এঙ্গেলসের লেখা ‘অন ব্রিটেন’ খণ্ডটি ১৯৫৩ সালে মস্কো থেকে প্রকাশিত হয়। এতে ‘ট্রিবিউনে’ ১৮৫৭ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত ‘The Indian Revolt’ (ভারতীয় বিদ্রোহ) স্থান পায়। এটা মার্কসের স্বাক্ষর ছাড়াই প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়াও মার্কস-এঙ্গেলসের লেখা ‘ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম’ প্রকাশিত হয় মস্কো থেকে। গত শতকের পঞ্চম দশকের শেষের দিকে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রিবিউনে প্রকাশিত মার্কসের ভারত সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি প্রকৃত ও সামগ্রিক সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

‘নিউইয়র্ক ডেইলি ট্রিবিউনে’ (১৮৫৩ সালের ১০ই জুন ও ২২শে জুলাই) প্রকাশিত ‘ভারতের ব্রিটিশ শাসন’ ও “ভারতের ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ ফলাফল” এই প্রবন্ধ দুটিতে ভারতের প্রাক ঔপনিবেশিক সভ্যতার বুনয়াদি কার্য পদ্ধতি, ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রভাব এবং ভারতের বিকাশ ও স্বাধীনতার ভবিষ্যৎ পথ এ সমস্ত বিষয়ে আলোকপাত করেছিল। কিন্তু এর মধ্যেই তার সমস্ত লেখা ও চিন্তা শেষ হয়ে যায়নি। ঐ প্রবন্ধ দুটি লেখার পর ভারত সম্পর্কে তার অধ্যয়ন ও পুনর্মূল্যায়ন অব্যাহত ছিল। ১৮৫০ সাল জুড়ে ঐ একই সংবাদপত্রে ভারত সম্পর্কে নানা ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ ছিল। ঐ দশক জুড়েই মার্কস এবং এঙ্গেলস নিজেদের মধ্যে চিঠিপত্র লেখালেখি করেছিলেন। তার মধ্যে ভারত সম্পর্কে অনেক কথা ছিল। মার্কসের অনুরোধে এঙ্গেলস এ সম্পর্কে প্রবন্ধও লিখেছিলেন। মার্কস এবং এঙ্গেলস দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন—ঔপনিবেশিকতাবাদ (কলোনিয়ানিজম) এবং ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৮৫৭-১৮৫৯)। ১৯৫৭-৫৮ সালে মার্কস তাঁর বিখ্যাত ক্যাপিটাল গ্রন্থে ব্যাখ্যামূলক যে টীকাগুলি লিখেছিলেন তা Grundisse*-নামে খ্যাত। সেখানে তার খসড়া লেখা প্রাক পুঁজিবাদী নকশায় ভারতের কথা ছিল। ক্যাপিটালের এই খণ্ডে মার্কস ভারতের বিষয়ে তাঁর মুখ্য তত্ত্বে একটা আংশিক নবমূল্যায়ন করেছিলেন।

ভারত সম্পর্কে মার্কসের যে কোনো অভিমতের মূল্যায়নের সময় ১৮৫০ থেকে ১৮৭০ এই

*Grundisse - যে বইতে মার্কসের ক্যাপিটাল গ্রন্থের জন্য টীকা লেখা আছে।

তিনিটি দশকে তাঁর লেখা অসংখ্য ছোট বড় লেখাগুলি বিচার করতে হবে। দেখা যাবে কালক্রমে মার্কসের অভিমতের এমন সব বদল ঘটেছে যে তার সমস্ত রচনাকে একবারে অনায়াসে একত্রিত করতে পারা যায় না। প্রাক উপনিবেশিক ভারত সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যার প্রশ্ন একথা বিশেষভাবে সত্য। ১৮৭০ সালের পরে মার্কস ভারত বিষয়ে বিস্তারিত টীকা প্রস্তুত করেছিলেন। এতে বোঝা যায় ভারত সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া তিনি বন্ধ করেননি।

সর্বজনীনতা ভারত সম্পর্কে মার্কস

ইতিহাস অবিরত নতুন নতুন ধ্যানধারণার আবিষ্কার বা পুনরাবিষ্কার করে। যেসব প্রশ্নগুলোর এখনও মীমাংসা হয়নি, অবিরত সে সেই প্রশ্নগুলোর সমাধান খুঁজে বেড়ায়। গবেষণায় এমন অনেক নতুন বিষয় আবিষ্কৃত হয়, যা হয়তো অতীতে আমরা ধারণার মধ্যেই আনতে পারিনি। যে নতুন নতুন তথ্য উঠে আসে তা দিয়ে ইতিহাসবিদরা নতুন করে চর্চা করেন।

মার্কসের মৃত্যুর ১৫০ বছরের মধ্যে অনেক নতুন নতুন তথ্য উঠে এসেছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ১৯২০-এর দশকে মহেঞ্জোদাড়ো-হরপ্পা আবিষ্কৃত হয়েছিল। তার পূর্বে মার্কসের সময়ে ভারতের প্রাচীনতম এই সভ্যতা সম্পর্কে কোনও ধারণাই ছিল না। এই জন্য ইরফান হাবিব বলেন, “বিনিয়ের প্রদর্শন না করেই বলা যায়, “মার্কসের চেয়ে আমরা অতীত ভারতের বিষয়ে বেশি জানি, বিশেষ করে আমরা যখন স্বীকার করেই নিয়েছি যে, মার্কসের পাওয়া তথ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধতা ছিল, তখন ভারত সম্পর্কে তাঁর মতামতই শেষ কথা এমনটা মানা যায় কি? জ্ঞানের বিশাল বিস্তার ঘটেছে ফলে বর্তমানে যে তথ্যাদি পাওয়া যাচ্ছে – তার ভিত্তিতে প্রাচীন ব্যাখ্যাগুলো নতুন করে সমীক্ষার দায়িত্ব আমাদের কাঁধে এসে পড়েছে। এ এক নিরন্তর প্রক্রিয়া।”

সামন্ততন্ত্র সর্বজনীন নয়। কিন্তু পুঁজিবাদ সর্বজনীন। সামন্ততন্ত্রে বিভিন্ন অঞ্চলের বৈচিত্র্যময় সামাজিক কাঠামো আছে। কমিউনিস্ট ইশতেহারই পুঁজিবাদকে প্রথম সর্বজনীন উৎপাদন ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য করেছে। আবার এই কমিউনিস্ট ইশতেহারেই পুঁজিবাদের পূর্ববর্তী জটিল সমস্ত শ্রেণী কাঠামোর কথা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ইউরোপীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজ তদানীন্তন পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের সমাজ ব্যবস্থার তুলনায় পশ্চাদগামী ছিল। মার্কস এবং এঙ্গেলস সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন। জোসেফ নিডহাম ইউরোপীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজের পূর্বকার এবং পরবর্তীকালের প্রযুক্তি বিকাশের বিষয়ে আলোচনার সময় চীনের নানা আবিষ্কারের গুরুত্ব উল্লেখ করেছেন। যেমন কাগজ, ছাপাখানা, প্যাডেল, উড়নচাকিতে বেস্টের সংযোজন, নাবিকদের দিক নির্দেশ যন্ত্র, বারুদ ইত্যাদি। এইসব আবিষ্কার ছাড়া শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তি ভিত্তি তৈরি হতে পারতো না। মানব অগ্রগতিকে এক আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে পরিমাপ করলে স্পষ্টতই দেখা যায় যে দ্বাদশ শতাব্দীর আগে অর্থাৎ ১২০০ সালের পূর্বে চীন ইউরোপের চেয়ে কয়েক কদম বেশি এগিয়ে ছিল। ভারত সম্পর্কেও বলা যেতে পারে খ্রিস্ট জন্মের আগে এবং পরে কয়েক শতাব্দীতে ভারত জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ইউরোপের তুলনায় এগিয়ে ছিল। কিন্তু শঙ্করাচার্যের ভাববাদী দর্শন ভারতে এমন প্রভাব বিস্তার করে যে, ভারত পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইউরোপের তুলনায় পিছিয়ে যায়। (ই এম এস নাহুদিরিপাদ)।

ভারত বা চীন বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে এগিয়ে থাকলেও পুঁজিবাদের জন্ম দিতে পারেনি। কারণ পুঁজিবাদের উৎপত্তির জন্য আরও অনেক কিছু দরকার হয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে ও পরে ব্যাপক বৈদেশিক লুণ্ঠন, উপনিবেশ তৈরি ও লুট, ক্রীতদাসের সন্ধানে আফ্রিকা ছারখার করা, আবার একই সঙ্গে প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক বিপ্লব। এসবের সমাহারে পুঁজিবাদ তৈরি হয়েছে। শুধুমাত্র উদ্বৃত্ত মূল্যের উপর ভর করেই হয়নি। কিন্তু এর অর্থ এই নয়, যে উপনিবেশিকতা যদি আমাদের দেশ লুট না করতো তাহলে আমরা পুঁজিবাদে উত্তরণ করতে পারতাম। কারণ পুঁজিবাদের অসম বিকাশ ছিল আমাদের বাধা।

সমাজের আনুকূল্যিক সংগঠন যে সামাজিক কাঠামোটি গড়ে তুলেছে তার ধ্রুপদী পরম্পরা হলো—আদিম সাম্যবাদ→দাসতন্ত্র→সামন্ততন্ত্র→পূজিবাদ। কিন্তু এই অনুক্রমটি কি সর্বজনীন ছিল? না। মার্কস মনে করতেন যে প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারত আদৌ সামন্ততান্ত্রিক ছিল না। এখানে ভূমিদাস প্রথার বাড়বাড়ন্ত ছিল না, রাজস্ব আর করের ধারণা দুটি পরম্পরের থেকে পৃথক ছিল না। ভারতে ছিল এশীয় ধরনের উৎপাদন পদ্ধতি। মার্কস এটা লিখেছিলেন ১৮৫০ সালে। কিন্তু এটা নিয়ে নানা ধরনের মত আছে। যেমন সমীর আমিন একে ‘করদ ছাঁচ’ হিসাবে দেখেছেন। ক্রিস উইকহাম একে সামন্ততন্ত্র (‘খাজনাভিত্তিক’) এবং স্বেচ্ছাচার (‘রাজস্বভিত্তিক’) এই দুই উপশ্রেণীতে ভাগ করেছেন। ডি ডি কোসাম্বী ও আর এস শর্মা বলেছেন—যে ভারতে কোনোদিন দাস-দাসমালিক সমাজ ছিল না। তাদের মতে ৪০০-৫০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ঔপনিবেশিক বিজয় পর্যন্ত সামন্ততন্ত্রই ছিল। তবে তা পশ্চিম ইউরোপের সামন্ততন্ত্রের মত নয়। তা ছিল ভারতীয় সামন্ততন্ত্র অর্থাৎ ভারতীয় ধরনের সামন্ততন্ত্র।

হেগেলের চোখে ভারত

মার্কস ভারতে ব্রিটিশ বিজয়ের পূর্বে ভারতীয় সমাজের বিষয়ে লেখার সময়—হেগেলের ভারত সম্পর্কে লেখার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ‘হেগেল’ লিখেছিলেন ‘হিন্দুদের* (এখানে হেগেল হিন্দু বলতে ইন্ডিয়ান বা ভারতীয়দের বুঝিয়েছেন—লেখক) কোনো ইতিহাস নেই। একটি পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক শর্তে বিস্তৃত হওয়ার মত বৃদ্ধিও এর নেই তাই ‘ভারতের জনগণ অন্য দেশকে জয় করতে পারেনি, অন্যদের কাছে কেবলই পরাজিত হয়েছে।’

মার্কস ঐ চিন্তাধারাকে সমর্থন করে বলেছিলেন ভারতের কোনো পরিচিত ইতিহাস নেই বা ভারতীয় সমাজের কোনো পরিচিত ইতিহাস নেই। এখানে ইতিহাস বলতে যা বোঝা যায় তাহলো ধারাবাহিক অনুপ্রবেশের ইতিহাস; অপ্রতিরোধ্যী, অপরিবর্তনশীল সমাজের নিষ্ক্রিয় ভিতের ওপর তারা অর্থাৎ আক্রমণকারীরা তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল।*

ভারতীয় (হিন্দু) সংস্কৃতির মতাদর্শে ‘হেগেলের’ মনে হয়েছিল সমস্ত বস্তুতে সর্বজনীন ঈশ্বর ভাবনা, ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতার অস্বীকৃতি এবং সমগ্র মানবজীবন যে নীতিবোধের ওপর শ্রদ্ধাবনত তার কোনো কিছুই হিন্দুদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না।^৫ আর মার্কস বলেছিলেন মানুষ প্রকৃতির শাসন কর্তা। অথচ ভারতের মানুষের বানর-হনুমানের পায়ে অথবা সবলা গাইয়ের সামনে নতজানু হয়ে পড়ে।^৬

হেগেলের মত অনুযায়ী গ্রাম দুটো অংশে বিভক্ত ছিল। শান্তিরক্ষক, বিচারক, জল জরিপকারী, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, জ্যোতিষী, ধাতুকার, মৃতশিল্পী, রজক, ক্ষেীরকার, চিকিৎসক, নটী, গায়ক, কবি সকলেই আয়ের সমানুপাতিক অংশ পেত। এই বন্টন ব্যবস্থা অনড়, অপরিবর্তনীয় কারও কোনো ইচ্ছাতেই এর নড়চড় হতো না। এইজন্যই সমস্ত রাজনৈতিক বিপ্লবেই সাধারণ হিন্দুরা ছিল চরম উদাসীন। কেননা মোটের ওপর তার অবস্থার কোনো বদল হতো না। আর মার্কস লিখেছিলেন—ভারতের জনগণের “সমস্ত মনযোগের কেন্দ্রে ছিল খানিকটা ঘৃণ্য জমির টুকরো। সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন, অকথ্য নিষ্ঠুরতার অপরাধ, বিশালাকার নগরের সমগ্র জনগোষ্ঠীর বেপরোয়া হত্যাকাণ্ড তারা শাস্তিচিন্তে সব কিছুবই সাক্ষী হয়েছিল। একমাত্র প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছাড়া তাদের জীবনে নেমে আসা আর কোনো অভিশাপকেই তারা ধর্তব্যের মধ্যে আনেনি।”

‘হেগেল’ লিখেছিলেন ১৮৩০ সালে আর মার্কস লিখলেন ১৮৫৩ সালে। সময়ের পার্থক্য ২৩ বছর। দর্শনে দুজনের চিন্তা ধারণা ছিল নিজস্ব কিন্তু ভিন্নধর্মী। কিন্তু ভারত সম্পর্কে দুজনের চিন্তাধারা এক হলো কী করে? আসলে মার্কসকে ভারতীয় সংস্কৃতির বিষয়ে তাঁর সময়কালে শ্রেষ্ঠ বুর্জোয়া

* হিন্দু শব্দে মার্কস, এঙ্গেলস, হেগেলস সবাই ভারতীয়দের বুঝিয়েছেন।

চিন্তাবিদদের অন্যতম হেগেলের মূল্যায়নে ভর করেই কাজ শুরু করতে হয়েছিল। পরবর্তীকালের মার্কস একে সংশোধন করলেন। হেগেলের সঙ্গে মার্কসের বিশ্লেষণের পার্থক্য ছিল এই যে, হেগেল ভারতীয় সংস্কৃতির অসাধারণত্বের ভিত্তিভূমিতে ধর্মীয় অসাধারণত্ব দেখেছিলেন। কিন্তু আসলে এটি ছিল ভারতের সামাজিক সংগঠন যা মূলত গ্রামীণ গোষ্ঠী সমাজের অসাধারণত্বের প্রভাবের ফল। গ্রামীণ গোষ্ঠী সমাজ ছিল একটি সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠান। ‘মর্গান কোভালোভস্কি’র গ্রামীণ গোষ্ঠী সম্পর্কে লেখা পড়ে মার্কসের ধারণা আরও স্পষ্ট হয়েছিল। এই গ্রামীণ গোষ্ঠী সমাজ ছিল একটি সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠান। মার্কসের কাছে ১৮৫৩ সালে এটা আরও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্র

এঙ্গেলস উৎপনের উপরে রাষ্ট্রের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের নেপথ্যে এক অর্থনৈতিক কারণ খুঁজে পেয়েছিলেন। সেটি হলো কৃত্রিম সেচ প্রণালী। তার মতে কেন্দ্রীয় স্বৈরতন্ত্রই একমাত্র এর দায়িত্ব নেবার উপায়োগী ছিল। এঙ্গেলস অ্যান্টি ডুরিং এ (১৮৭৮) প্রাচ্য স্বৈরাচার অথবা প্রাদেশিক শাসন প্রথার উত্থানকে বিভিন্ন ব্যক্তি শাসকের সম্মেলনে একটি শাসকশ্রেণীসহ শ্রেণী গঠন প্রক্রিয়ার একটি অংশ বলে বর্ণনা করেছেন।

ইউরোপের ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকদের মধ্যে প্লেটো ও অ্যারিস্টটলের সময়কাল থেকে প্রাচ্যের স্বৈরতন্ত্র সম্পর্কে ধারণার একটা ধারাবাহিকতা ছিল। কিন্তু ভারতে এবং এশিয়ার বিভিন্ন স্থানের এশীয় স্বৈরতন্ত্র সম্পর্কে ধারণা জনপ্রিয়তা লাভ করে ভারত ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপনের পর। প্রথম প্রজন্মের শিল্পপতিরাও ইউরোপের এই ধারণার বার্তাবাহক ছিলেন। অ্যাডাম স্মিথ, রিচার্ড জোনস, হেগেল, মন্টেস্কু, জেমস স্মিথ ও আরও অনেকে অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিকের লেখায় এই ধারণা প্রকাশ পায়। তারা শুধু প্রাচ্যের স্বৈরতন্ত্র সম্পর্কে লেখেননি ‘অপরিবর্তনীয় প্রাচ্য’ সম্পর্কেও প্রচার করেছেন।

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস তাঁদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা লেখায় এর বিভিন্ন চরিত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং এশিয়ার উৎপাদন ব্যবস্থাকে এশিয়াটিক মোড হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। এই সূত্র ধরে তারা প্রাচ্যের স্বৈরতন্ত্র সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন। কিন্তু মার্কস ও এঙ্গেলস একে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে ঘোষণা করেননি। তাঁরা ক্রমশ তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত বদলাতে থাকেন। তাদের ধারণার কারণগুলি ছিল সেচ ব্যবস্থা, জমিতে ব্যক্তিগত সম্পর্কের অনুপস্থিতি, স্বৈরতাত্ত্বিক গ্রাম, শহরের স্বল্পতা ইত্যাদি।

এশিয়ার অবিস্মরণীয় কাল থেকে সরকারের সাধারণত শুধু তিনটি বিভাগ বর্তমান ছিল : কোষাগার বা রাজস্ব অর্থাৎ অভ্যন্তর লুণ্ঠনের বিভাগ, যুদ্ধ অর্থাৎ বহির্দেশ লুণ্ঠনের বিভাগ এবং পরিশেষে পাবলিক ওয়ার্কস বিভাগ। আবহাওয়া ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের জন্যে বিশেষ করে সাহারা থেকে শুরু করে আরব, পারস্য, ভারত ও তাতারিয়ার মধ্যে দিয়ে সমুদ্রত এশীয় মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত বৃহৎ বৃহৎ মরু-অঞ্চলের অস্তিত্বের ফলে খাল ও জলাশয় দিয়ে কৃত্রিম সেচ ছিল প্রাচ্য কৃষির ভিত্তি। যেমন মিশর ও ভারতে, তেমনি পারস্য, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দেশেও বন্যার জল দিয়ে ভূমির উর্বরতা সাধন করা হয়; জলের উচ্চতার সুবিধা নিয়ে সেচের খালগুলিতে জলের জোগান দেওয়া হয়। মিতব্যয়ী ও সাধারণ জল ব্যবহারের এই প্রাথমিক যে প্রয়োজন তার জন্যে প্রাচ্যে দরকার হয়েছিল সরকারের কেন্দ্রীয় ক্ষমতার হস্তক্ষেপ – কেননা প্রাচ্যে সভ্যতা ছিল অতি নিচের স্তরে এবং অঞ্চলের ব্যাপ্তি এত বিপুল যে স্বেচ্ছামূলক সমিতি সম্ভব ছিল না। সুতরাং সমস্ত এশীয় সরকারগুলির ওপরেই একটি অর্থনৈতিক দায়িত্ব এসে বর্তায় – পাবলিক ওয়ার্কস সংগঠন করা। ভূমির এই কৃত্রিম উর্বরীকরণ কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নির্ভরশীল ছিল।

প্রাচ্যের স্বৈরতন্ত্র সম্পর্কে মন্টেস্কু একটি ভৌগোলিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এশিয়াতে বড় বড় সাম্রাজ্য ছিল কিন্তু তা পাহাড় এবং সমুদ্র দিয়ে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু ইউরোপে তা সম্ভব ছিল না। ভারতের ভূগোল

আবার অন্যরকম। ভৌগোলিকভাবে ভারতের সীমানা অনেকগুলি রাষ্ট্রের মত। সেই কারণে একটি আরেকটির উপর চাপ সৃষ্টি করতো। মন্টেস্কু ভারতের আইন, প্রচলিত প্রথা এবং ধর্মের উপরে ভিত্তি করে প্রাচ্যের স্বৈরতন্ত্রের কথা বলেছেন। সমস্যা হলো একবার যদি কোনো ধারণা তৈরি হয়ে যায় তাকে মুছে ফেলা কষ্টকর।

ভারতের ভৌগোলিক এবং সামাজিক সমস্যা আরও মনোযোগ দাবি করে। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের মতে উষর এলাকায় সেচের প্রয়োজনীয়তা প্রাচ্যে স্বৈরতন্ত্রের প্রধান কারণ। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের ধারণা ছিল পরিবারগুলি নিজেরা বিচ্ছিন্নভাবে অথবা স্থানীয় মানুষ নিজেরা সেচের ব্যবস্থা করতে পারত না। এর জন্য ছিল শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসক। এই তত্ত্বকে বলা হয়েছে Hydraulic স্বৈরতন্ত্র (জলের জন্য স্বৈরতন্ত্র)। সেচের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনেক আধিকারিক দরকার হতো। ফলে আমলাতন্ত্র প্রয়োজন হয়ে পড়ত ও তাতে স্বৈরতন্ত্রের জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু মধ্যযুগে ভারতে এই সেচের তত্ত্ব কতটা সঠিক সেটা এখন প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়ে গেছে। তত্ত্বগতভাবে সেচ ব্যবস্থার কেন্দ্রীকতা স্বৈরতন্ত্রের ব্যাখ্যা হতে পারে না। নৃতত্ত্ববিদ এবং প্রত্নতত্ত্ববিদদের মতে তত্ত্বগতভাবে কৃষি কাজে সেচ স্বৈরতন্ত্র ও কেন্দ্রীকতার একমাত্র কারণ হতে পারে না। ভারত ছাড়া অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে তারা একথা বলেছেন। এই তত্ত্বকে সংশোধন করার জন্য বর্তমানে অনেক ধরনের মত উঠে এসেছে।

ভারতের উত্তর-পশ্চিম কিছুটা উষর থাকলেও ভারতের বেশিরভাগ অঞ্চল ছিল বৃষ্টি নির্ভর। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেচ ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সেই ব্যবস্থা সম্ভবত ছিল মৌর্য আমলের মতো গোষ্ঠী, কেন্দ্র ও রাজ্যের হাতে তিন ভাগে। মৌর্য সাম্রাজ্যে সেচের বিষয়ে কোনো আমলাতন্ত্র ছিল বলে জানা যায় না। কোঁটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ৩০ জন বিভাগীয় কর্তা এবং ১৮ জন অফিসারের কথা জানা যায়। তারা অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিলেন, কিন্তু সেচের দায়িত্বে ছিলেন না। গুপ্ত বংশের রাজত্বকালে সেচ ছিল রাজ্যের দায়িত্বে। সেচ ক্ষেত্রে পারিবারিক এবং গোষ্ঠীগত নির্মাণের সাক্ষ্য মিলেছে।

এশিয়ার স্বৈরতন্ত্র সম্পর্কে এমন একটা ধারণা চালু আছে যে রাজা এবং আমলাতন্ত্র ছাড়া কোনো শোষকশ্রেণি ছিল না। প্রাচীন সমাজে রাজা ছিলেন উচ্চস্তরের যোদ্ধাদের অন্তর্গত। এছাড়াও আরও একটি অংশ ছিল ব্রাহ্মণ। সমাজের এই দুটি অংশের উৎপাদনের প্রধান উপাদান জমির উপর কোনো কার্যকরী অধিকার ছিল না। কিন্তু বর্ণ ব্যবস্থা এমন ছিল যে কৃষক, কারিগর এবং বণিকের কাছ থেকে কর নিয়ে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের ভরণপোষণ হতো। এবং ঐ দুটি উচ্চশ্রেণি মধ্যযুগে কোনো কর দিতো না। স্বাভাবিকভাবে দুটি অংশ তাদের আত্মরক্ষা এবং জীবনধারণের জন্য রাজার শরণাপন্ন হতো। বর্ণবৈষম্য ব্যবস্থার শিকার হতো বৈশ্য এবং শূদ্ররা। প্রাচ্যের স্বৈরতন্ত্রের তত্ত্ব খাড়া করা হয়েছে ব্রিটেনের নিজেদের ভারত আক্রমণ ও দখলের মান্যতা দেওয়ার জন্য। ভারতবাসী, তোমরা অতীতের থেকে ভালো আছো এটা বোঝানোর জন্য। মার্কস পূর্ববর্তীদের লেখায় এবং ব্রিটিশ সরকারের কাগজপত্রে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। কিন্তু উপনিবেশবাদী ঐতিহাসিকদের প্রচেষ্টা ছিল ভারতের মানুষকে জানানো যে “অতীতে তোমরা জমির মালিক ছিল না আমরা তোমাদের জমি দিয়েছি।” মার্কস হেগেল ও পূর্বসূরীদের কথায় বিভ্রান্ত হলেও কিন্তু বৈশিষ্ট্যপূর্ণভাবে প্রাচ্যের স্বৈরতন্ত্রের ব্যাখ্যা করেছেন উৎপাদনের পদ্ধতির ভিত্তিতে। হেগেল ও মন্টেস্কু ব্যাখ্যা করেছিলেন ভারতীয়দের মানসিকতার উপর ভিত্তি করে কিন্তু মার্কসের ভিত্তি ছিল উৎপাদন পদ্ধতির উপরে। অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিকদের ভারতের স্বৈরতন্ত্র সম্পর্কে যে ধারণা ছিল তা বাতিল হয়ে গেল।

একদিকে ভারতে হিন্দু জনগণ কর্তৃক তার কৃষি ও বাণিজ্যের প্রাথমিক শর্তস্বরূপ বড় বড় পাবলিক ওয়ার্কসের ভার কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর ছেড়ে দেওয়া এবং অন্যদিকে সারা দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা এবং কৃষি ও শিল্পোদ্যোগের ঘরোয়া বন্ধন ছোটো ছোটো কেন্দ্রে জোট বাঁধা এই দুটি ব্যবস্থা প্রাচীনতম কাল থেকে একটা বিশেষ চরিত্রের সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে – সৃষ্টি করেছে তথাকথিত গ্রাম-

ব্যবস্থা। তাতে এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিটি সম্মিলন পেয়েছে স্বাধীন সংগঠন ও বিশিষ্ট জীবনধারা। এই ব্যবস্থার বিশিষ্ট চরিত্র বোঝা যাবে ভারত বিষয়ে ব্রিটিশ কমন্স সভার একটি পুরনো সরকারি দলিলের নিম্নোক্ত বর্ণনা থেকে :

মার্কসের কথায় ‘ভৌগোলিকভাবে দেখলে একটি গ্রাম হলো কয়েক শত বা কয়েক হাজার একর আবাদী বা পতিত জমির এক একটি অঞ্চল; রাজনৈতিকভাবে দেখলে তার ধরনটা কর্পোরেশন বা পৌর গোষ্ঠীর মতো। তার পরিচালক ও সেবকদের ব্যবস্থাপনা নিম্নোক্ত ধরণের : পটেল (potail) অথবা প্রধান মণ্ডল, তার ওপর সাধারণত গ্রামের অবস্থা-ব্যবস্থার তদারক করার ভার, অধিবাসীদের মধ্যকার ঝগড়ার সে মীমাংসা করে, পুলিশের কাজ দেখে এবং স্বগ্রামের অভ্যন্তর থেকে কর সংগ্রহের কাজ চালায়। গ্রামবাসীদের অবস্থা ও স্বার্থের সঙ্গে তার অন্তর্ভুক্ত পরিচয়ের ফলে এ দায়িত্বের পক্ষে সে হয় সবচেয়ে উপযোগী। কার্নম (kurnum) চাষের হিসাব রাখে এবং চাষ সংক্রান্ত সব কিছু নথিবদ্ধ করে। তৈলার (tallier) আর তোত্তী (totie) – প্রথমজনের কাজ অপরাধীদের সংবাদ সংগ্রহ এবং গ্রাম থেকে গ্রামান্তর গমনাগমনে লোকজনকে পৌঁছে দেওয়া ও রক্ষা করা; অপর জনের এক্তিয়ার গ্রামেই সীমাবদ্ধ বলে মনে হয়। অন্যান্য কাজ ছাড়াও তার কাজ হলো শস্য পাহারা দেওয়া এবং তার পরিমাপে সাহায্য করা। সীমানাদার – তার কাজ গ্রামের সীমানারক্ষা এবং কলহ উপস্থিত হলে সীমানা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেওয়া। জলাশয় ও জলপ্রণালীর তত্ত্বাবধায়ক কৃষির জন্যে জলের বিলি ব্যবস্থা করে। ব্রাহ্মণ করে গ্রামের পূজা-অর্চনা। গুরুমশায়কে দেখা যায় গ্রামের ছেলেপিলেদের বালির উপর লিখতে পড়তে শিখাচ্ছেন। কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও পঞ্জিকা – ব্রাহ্মণ অথবা জ্যোতিষী ইত্যাদি এইসব পরিচালক ও সেবকদের নিয়েই সাধারণত গ্রামের ব্যবস্থাপনা; এই সরল ধরনের পৌর শাসনের আওতায় অবিস্মরণীয়কাল থেকে এ দেশবাসী বাস করে আসছে। গ্রামের সীমানা বদল হয়েছে কৃচিং; এবং যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ বা মারীমড়কে গ্রামগুলি ক্ষতিগ্রস্ত এমন কি বিধ্বস্ত হলেও সেই একই নাম, একই সীমানা, একই স্বার্থ, এমন কি একই পরিবারসমূহ চলে এসেছে যুগের পর যুগ। রাজ্যের ভাঙাভাঙি ভাগ বিভাগ নিয়ে অধিবাসীরা মাথা ঘামায় না; গ্রামটি অখণ্ড হয়ে থাকলেই হলো, কোন শক্তির কাছে তা গেল, কোন সশ্রাটের তা করায়ত্ত হলো এ নিয়ে তারা ভাবে না। গ্রামের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি অপরিবর্তিতই থাকে। এই একই পটেল থাকে প্রধান মণ্ডল তথা ক্ষুদ্রে বিচারপতি বা শাসনকর্তা এবং গ্রামের কর আদায়ের কাজ সে তখনও চালিয়ে যায়।”^{১৬}

ব্রিটিশ সরকারের রিপোর্ট ও বার্নিয়ের (ফরাসী পর্যটক) বিবরণ থেকে মার্কসের ধারণা হয়েছিল জমিতে ব্যক্তি মালিকানা না থাকার এশিয়ান মোডের মূল চাবিকাঠি। পরবর্তীকালে গোষ্ঠীগত মালিকানার উপর তার দৃষ্টি পড়েছিল। ধীরে ধীরে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন প্রকৃতি এতটা সহজ নয়। মার্কস তিন ধরনের মেয়াদী মালিকানার স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

ব্যক্তি মালিকানা, গোষ্ঠী মালিকানা, কেন্দ্রীয় মালিকানা। এর মধ্যে প্রথম দুটো অর্থাৎ ব্যক্তি মালিকানা/গোষ্ঠীগত মালিকানা প্রাচীন ভারতে ছিল। বিভিন্ন প্রস্তরলিপিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। আবার মধ্যযুগে রাজা বা সুলতানের মালিকানায বৈশিষ্ট্য কিছু জমির সন্ধান মেলে এবং জমিতে সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তিও দেখা গেছে। প্রাচীন যুগে জমির উপর রাজকীয় মালিকানার প্রমাণ খুবই কম। সর্বশক্তিমান কৌটিল্যের যুগে রাজকীয় মালিকানা ছিল শুধু পতিত জমির উপর আয়, দান করা জমির উপর যে কৃষকরা বসবাস করতো, অনেক কৃষকদের সারা জীবনের জন্য জমি বিলি করা হতো। কিন্তু গুপ্ত রাজাদের সময় থেকে তার পরিবর্তন শুরু হয়। এবং সাত বাহনের রাজত্বে দেখা যায় সমস্ত জমির উপর রাজারও মালিকানার দাবি আছে। কয়েকটি উদাহরণে দেখা যায় দক্ষিণ ভারতে যা ব্রিটিশ এলাকার মধ্যে ছিল না সেখানে ব্যক্তিগত মালিকানা ছিল।

জমির উপরে রাজার শর্তে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত পাওয়া যায় মনু সংহিতায়। রাজাকে এখানে মহীপতি বলা হয়েছে। কৌটিল্যের পরবর্তীকালে কাভ্যায়ন রাজাকে বলেছেন ভূস্বামী বা পৃথিবীর অধীশ্বর। প্রাক্ মধ্যযুগের সাহিত্যে পৃথিবীকে রাজার স্ত্রী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু রাজকীয়

কাজের জন্য নয় রাজার খাজনা হিসেবে দেখানো হয়েছে রাজা পৃথিবীকে উপভোগ করছেন। রাজার অধিকারের যে জমি ছিল তাকে বলা হতো 'সীতা'। চাষযোগ্য যে জমি রাজকীয় মালিকানায় ছিল সেখানে যে রাজস্ব বা খাজনা দিতে হতো।

প্রাক্ মধ্যযুগে জমিতে সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তি তৈরি হওয়া শুরু হয়। জমির উপরে রাজার ক্ষমতা খর্ব হতে থাকে। অন্তর্বর্তী জমিদার শ্রেণি সৃষ্টি হয়। প্রথমদিকে খাজনার উপরে রাজা তার অধিকার ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর রাজার মালিকানা থেকে কৃষি সংক্রান্ত সমস্ত আয়কে মধ্যস্বত্ব ভোগীদের দিয়ে দেওয়া হয়। কৃষিক্ষেত্রে সব আয়ও দিয়ে অনুদান শ্রমিককে দেওয়া হয়। রাজা যাকে ভূমি দান করলেন তাকে তার অধীনস্থ কৃষকদের উচ্ছেদ করার ক্ষমতাও দিয়ে দিলেন। উচ্ছেদ করে দিয়ে অন্যদের চাষ ও ভোগ করার অধিকার দিয়ে দিতেন। যদি ভূমিদান প্রদানকারী এবং কৃষকদের মধ্যে জমি সংক্রান্ত বিরোধ হতো তা রাজার চার্টার অর্থাৎ যার নাম ছিল শাসন (জমির মালিকানার দলিল) সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত হতো। মধ্যযুগে আইনী শাস্ত্রে দেখা যায় যদি আইন, চুক্তি ও চলিত প্রথা এবং শাসনের মধ্যে কোনো বিরোধ হয় তবে রাজার চার্টার গ্রাহ্য হবে। কিন্তু জমির মালিকানা সংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়ে হবে না। তাহলে দেখা যায় যে প্রাক্ মধ্যযুগে রাজা সর্বাধিক জমির মালিক। কিন্তু তার মানে এই নয় যে কোন রাজকীয় স্বৈরতন্ত্র ছিল। কারণ তার নিজেরই সৃষ্ট বংশানুক্রমিক জমিদার এবং রাজস্ব আধিকারীদের মধ্যে অনেক ক্ষমতা চলে যাওয়ার ফলে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত ছিল। কৃষক অথবা সুবিধাপ্রাপ্তদের মধ্যে যদি বিরোধ হতো অথবা দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী সুবিধাপ্রাপ্তদের মধ্যে বিরোধ হতো তাহলে রাজা হস্তক্ষেপ করতে পারতো। বলা হয়ে থাকে সার্বভৌমত্ব এবং জমির মালিকানা সবই রাজার হাতে ন্যস্ত হওয়ার কারণে প্রাচ্যের স্বৈরতন্ত্রের জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু প্রাচীন বা মধ্যযুগে ভারতবর্ষে রাজার মালিকানার সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তি ও কৃষক-এর সম্পত্তির মধ্যে বিরোধ দেখা যায়নি।

প্রাচ্যের স্বৈরতন্ত্রের কারণ হিসেবে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের ব্যাখ্যা ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম এবং ভারতীয় সমাজের অপরিবর্তনীয় চরিত্র যার নেতৃত্বে আছে স্বৈরাচারী শাসক। এই তত্ত্ব প্রথম হেগেল দিয়েছিলেন। হেগেল বলেছিলেন প্রতিটি গ্রামের সমস্ত আয় – দু'ভাগে ভাগ করা হতো। একভাগ পেতেন রাজারা অন্যভাগ কৃষকরা। কিন্তু আনুপাতিক ভাগও পেতেন বিচারক, জল বিষয়ক কর্তা, ধর্মীয় কাজ করার জন্য একজন ব্রাহ্মণ, জ্যোতিষী (ব্রাহ্মণ, যিনি শুভদিন খারাপ দিন ব্যাখ্যা করেন) স্বর্ণকার, কর্মকার, ধোপা, নাপিত, ক্ষৌরকার, চিকিৎসক, দেবদাসী, সঙ্গীতকার, কবি।*

হেগেল ও অন্যান্য ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের দ্বারা মার্কস বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। ঐ ঐতিহাসিকদের মতো ছিল ভারতীয় গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিনিময় প্রথা চলতো পারম্পরিক। গ্রাম্য কারিগরদের গ্রামের বাইরে কোনো বাজার ছিল না। ক্ষুদ্র বিশ্বের মতো গ্রামজীবন ছিল নিস্তরঙ্গ। সম্প্রতি নৃতত্ত্ববিদরা একে জজমানি ব্যবস্থা (আসলে কার্যত বিনিময় ব্যবস্থা)। কিন্তু এটা ভাবা ভুল হবে যে ভারতে এই ব্যবস্থা আদিমকাল থেকে চালু ছিল। শুধুমাত্র মৌর্য সাম্রাজ্যের সময়ে এক ধরনের প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্র এবং আমলাতন্ত্রের সন্ধান মেলে। এই ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ কর আদায় করে চলতো। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বয়ংপূর্ণ গ্রাম থেকে খাজনা নিয়ে এই ব্যবস্থা চলতো এটা জানা যায় না। রাজ্যের উৎপাদনে দাস অথবা মজুরি শ্রমিক খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। যদিও গ্রামগুলো থেকে উদ্ভূত সংগ্রহ হতো। 'সীতা' জমি ও শহরের কারিগরি অথবা ব্যবসায়ীদের থেকে কর আদায় করা রাজস্বের অন্যতম উৎস ছিল। গ্রামের থেকে শহরের করের উৎস ছিল অনেক বেশি। আরো কর পাওয়া যেতো খনির আয় থেকে। শহরে কারিগরদের অথবা কারিগরদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী থেকে শহর ও গ্রামের মানুষের চাহিদা মিটতো।

গুপ্ত যুগ পর্যন্ত কারিগর এবং বণিকেরা প্রধানত শহরের সঙ্গে যুক্ত ছিল। নগর ঘিরেও কিছু কিছু গ্রামে চাষীদের থাকার নিদর্শনও আছে। খ্রিষ্ট পূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে তৃতীয় খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বহু নগরের অস্তিত্বের ছিল। একে বলা হয় দ্বিতীয় নগর সভ্যতা। কিন্তু প্রাক্ মধ্যযুগের সময় থেকে

নগর এবং কারিগরী ব্যবস্থার অবনতি হতে শুরু করে এবং কারিগররা গ্রামে চলে যেতে শুরু করে। ফসল তোলার পর কারিগরদের চাহিদা গ্রামবাসীরা মিটিয়ে দিতো। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য কৃষকদের দিয়ে দিতো। বড় বড় মন্দির এবং বড় বড় ভূস্বামীর কারিগরদের কাজ দিতো। তার বিনিময়ে তাদের জমি দিতো। এর ফলে কারিগরদের ভ্রাম্যমাণতা নষ্ট হয়ে গেলো এবং তারা কৃষির সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলো। প্রাক্ মধ্যযুগে গ্রামের মানুষ তাদের যা প্রয়োজন এই জজমানি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে তা পেয়ে গেলো, এছাড়াও মেলা, হাট – এইসব নিয়মিতভাবে হতো। কিন্তু জজমানি ব্যবস্থা ভারতে সর্বযুগে সর্ব সময়ের জন্য প্রয়োজ্য ছিল না, এমনকি মধ্যযুগেও সর্বক্ষেত্রে নয়। এই স্বয়ংসম্পূর্ণ এককগুলি জন্ম নিয়েছে এবং গায়ে গতরে বেড়েছে মধ্যযুগে।

মার্কস ভারতীয়দের অলঙ্কার প্রিয়তা নিয়ে বলেছিলেন ভারতীয় সমাজে অলঙ্কার প্রিয়তা এত বেশি যে নিম্নতম শ্রেণীর লোকেরা পর্যন্ত, যারা নগ্ন গায়ে ঘোরে তারাও, সাধারণত একজোড়া সোনার মাকড়ি আর গলায় কোনও না কোনও রকম সোনার গহনা পরে। হাত পায়ের আঙ্গুলের আংটি পরারও খুব চল। নারী আর ছেলেমেয়েরা ভারী ভারী কঙ্কন আর সোনা রূপার মল পরে এবং রূপার তৈরি দেবদেবীর মূর্তিও ঘরে রাখে।

গ্রামীণ অর্থনীতি : এশিয়াটিক মোড : প্রাচ্যের স্বৈরাচার

মার্কসের মতে নিচের স্তরে গ্রামীণ ব্যবস্থায় আদিম সাম্যতন্ত্রের অবশেষে থেকে এশিয়াটিক ধাঁচের অর্থনীতি গড়ে ওঠে। উপরের তলায় ছিল স্বৈরতন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকার, তাদের দায়িত্বে সেচ ও Public works, এর সঙ্গে ছিল যুদ্ধ ও লুণ্ঠরাজ।

কি রকম ছিল এই ব্যবস্থা? capital-এ বলা হচ্ছে – ছোট ও প্রাচীন ভারতীয় গোষ্ঠীগুলির (কিছু কিছু এখনও টিকে আছে)। যৌথ মালিকানায জমি ছিল, এরা কৃষি ও হস্তশিল্পের যৌথ অর্থনীতির উপর দাঁড়িয়েছিল আর ছিল অপরিবর্তনীয় শ্রম বিভাজন। আসলে তা ছিল জাতপাত ভিত্তিক সমাজ। বংশ পরম্পরায় একই বৃত্তি গ্রহণ করতে হতো। ক্ষেীরকার, দোকান, শানির মালিক, গোয়ালা, ধোপা, কুস্তকার, কর্মকার ইত্যাদি। অন্য বৃত্তিতে যাওয়ার অধিকার ছিল না। তাই দরকষাকষির ক্ষমতাও ছিল না। গ্রামের পত্তন করা হতো কৃষক, ব্রাহ্মণ, বিভিন্ন হস্তশিল্পের ও বৃত্তির কারিগর নিয়ে। চলতো বিনিময় প্রথা, খাজনা দেবার জন্য কিছু ফসল সরিয়ে রাখা হতো। সেটাই রাজার কাছে গিয়ে পণ্যের মর্যাদা পেত। ফরাসি পর্যটক বার্নিয়েয়ার লেখা থেকে মার্কস বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। বার্নিয়া লিখেছিলেন, যে মুঘল আমলে জমিতে কোন ব্যক্তি মালিকানা ছিল না, কিন্তু বার্নিয়ে ভারতের গোষ্ঠীগত সম্পত্তির অস্তিত্বকে ঠিকমতো সমন্বিত করতে পারেন নি। আসলে অনেক পর্যটকেরই ভারত সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল ভাসা-ভাসা। পর্যটকদের ধারণা ছিল ইউরোপের জমিদার আর মোঘল জায়গিরদার সূত্র বা মালিকানা এক ধরনের মোঘল বাদশাহরা জায়গির বা রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব একজনের বদলে অন্যকে দিতেন। তারফলে পর্যটকদের এমন ভুল ধারণা হয়েছিল। চাবীরা ছিল পুরুষানুক্রমে চবা জমির মালিক। সে মারা গেলে তার পুত্র বা তার উত্তরাধিকারীরা সেই জমি মালিক হতো।^{১০}

Grundisse-এ মার্কস বললেন সম্পত্তি ও অধিকারের মধ্যে পার্থক্য আছে। তিনি লিখলেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাধারণ সভা মিলেমিশে পাকে পাকে একদা জড়িয়ে ছিল। এটাই ক্রমশ উচ্চতর অথবা একচ্ছত্র স্বত্বাধিকারী হিসেবে দেখা দিলো। প্রকৃত গোষ্ঠীগুলি তার বংশানুক্রমিক অধিকারী ছিল। মার্কস ব্যাখ্যা করেছেন খাজনা আদায়কারী এক সার্বভৌমত্বই হলো ‘প্রাচ্য স্বৈরাচার’। আর ইউরোপিয়রা একেই স্বেচ্ছাচারী চরম রাজতন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।

ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিকদের মতে জমির মালিকানা শুধু রাজার হাতেই ন্যস্ত ছিল। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিকরা এরসঙ্গে একমত নন। হিন্দু বা মুসলিম প্রচলিত কোনো বিধানই এরকম কোনো নীতির স্বীকৃতি নেই। মধ্যযুগীয় ভারতীয় গ্রন্থকারদের বিবরণে অথবা কোনো প্রশাসনিক বা ব্যক্তিগত দলিল দস্তাবেজে তার কোনো প্রমাণ নেই। তাহলে রাজা বা সুলতান কোন অধিকারে

কর বসাতো? আবুল ফজল কর বসানোর সপক্ষে বলেছিলেন, বাদশাহকে দেশ রক্ষা করতে হয়, নাগরিকদের নিরাপত্তা দিতে হয়, রাস্তাঘাট, সেচ ব্যবস্থা করতে হয় এটা তারই বাদশাহী পারিশ্রমিক। প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থার জন্য এই কর। ফলে দেখা যাচ্ছে রাজা বা সুলতান কোনোদিন জমির অধিকার দাবি করেননি।

মধ্যযুগে রাষ্ট্র ও কৃষকের মধ্যে উদ্বৃত্তের দাবিদার এক জমিদার শ্রেণী তৈরি হয়েছিল। মার্কস লিখেছিলেন এই জমিদাররা (সরকারের কিছু নির্দিষ্ট শর্তে) নিজেদের জমির মালিক হিসাবে দাবি করতো এবং কৃষকদের সামান্য ইচ্ছাধীন ভাড়াটে বলে গণ্য করতো। এদের মধ্যে কিছু ছিল যারা সরকারের কর্মচারী হিসাবে রাজস্ব আদায় করে সরকারের তহবিলে জমা দিতো। কাজেই মার্কসের কাছে রাষ্ট্র কেবলমাত্র কোন ব্যক্তি এমনকি কোন সরল উচ্চতর ব্যক্তি প্রতিনিধি হয়ে রইলো না। একটা সামাজিক শ্রেণী অস্তিত্ব সামনে এল। এরাই উদ্বৃত্ত আদায় করতো। মার্কস এদের সামন্ত-জমিদার হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন।^{১১} মধ্যযুগীয় ইউরোপের চেয়ে প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতের মুদ্রাব্যবস্থা আরেকটু উচ্চতর-স্তরে ছিল। কারণ ভারতীয় কৃষকরা ভূমি রাজস্ব বা খাজনা মেটাতো টাকায়।

এশিয়াটিক সমাজ পূর্ণ মাত্রায় একটি শ্রেণী সমাজ। কিন্তু ১৮৬৭ সালের পর এশিয়াটিক ধারণা সম্পর্কে মার্কস-এঙ্গেলসের ভাবনায় কয়েকটি ক্ষেত্রে খটকা জেগেছিল। কারণ তারা এইজন্য সম্ভবত তারা বেশ কিছু প্রশ্ন অমিমাংসিত রেখে গিয়েছিলেন। মার্কস ১৮৫৯ সালে 'A Critic of Political Economy' বইতে লিখেছিলেন এশিয়াটিক ব্যবস্থা ধ্রুপদী প্রাচীন সভ্যতার অগ্রবর্তী ছিল। আবার Capital-এর প্রথম খণ্ডে এসে (১৮৬৭) তিনি প্রাচ্যের আদিম গোষ্ঠীগত জমি মালিকানা অন্তর্হিত হওয়ার পরেই ধ্রুপদী গোষ্ঠীর উদ্ভবকে স্থান দেন। এখানে দেখা যায়, ভারতীয় ধ্রুপদী গোষ্ঠীর একটু উদ্বৃত্ত উৎপন্ন হতো। এশিয়াটিক স্বেচছিতের জন্য যেটি অত্যন্ত জরুরি ছিল। কারণ প্রকৃত আদিম গোষ্ঠীগুলি কোনভাবেই উদ্বৃত্ত উৎপাদনে সক্ষম ছিল না। এঙ্গেলস অ্যান্টি ডুরিন-এ লিখেছেন “গোষ্ঠী যেমনই উদ্বৃত্ত উৎপাদন করতে শুরু করলো অমনি এল দাসত্ব।” এশিয়াটিক ব্যবস্থা দাসত্বের পূর্ববর্তী হতে পারে না। কারণ এশিয়াটিক স্বেচছিতের জন্য উদ্বৃত্ত উৎপন্ন জরুরি ছিল। কিন্তু আদিম গোষ্ঠী কোন কারণেই উদ্বৃত্ত উৎপাদনে সক্ষম ছিল না।

১৮৫৭ সালের পর মার্কস প্রাক্ ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষ সম্পর্কে তার পূর্বকার অসংখ্য মতাবাদের যুক্তিকে পূর্ণ বিচার করার কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন। ভারতবর্ষের গোষ্ঠীর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এশিয়াটিক সমাজের সূত্রটি বাতিল করে দেয়। তার মধ্যে একটি গোষ্ঠীগত কৃষিকাজ। প্রাচীন যুগে সর্বস্তরে নির্বাসন, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার ঘটনা, সামাজিক বিবর্তনের বুনয়াদি কৃৎকৌশল বিশ্বজনীন হয়ে উঠেছিল। কাজেই এশিয়াটিক ধাঁচ এবং অপরিবর্তনীয় সমাজের এই ধারণাটি বাতিল হয়ে গেল। কিন্তু গ্রামীণ ভিত্তি হিসেবে এর অভ্যন্তরে স্বাভাবিক অর্থনীতি এবং উদ্বৃত্ত বিক্রয় নির্ভর অর্থনীতির মধ্যে মার্কস যে পার্থক্য দেখাতে পেয়েছিলেন সেটি আজও প্রতিষ্ঠিত। মার্কসের মত অনুসারে নাগরিক অর্থনীতি অত্যধিক পরিমাণে পরাধীন ছিল। ভারতীয় অর্থনীতিতে গণতান্ত্রিক বিকাশের সম্ভাবনা বাধাগ্রস্ত ছিল।

আদিম সঞ্চয়

নিউ ইয়র্ক ট্রিবিউনে নানা প্রবন্ধে, ক্যাপিটাল গ্রন্থ ও অন্যান্য রচনায় মার্কস ঔপনিবেশ ও ইংল্যান্ডের পুঁজিবাদের উত্থানে পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। ঔপনিবেশগুলির লুণ্ঠনের মাধ্যমে কীভাবে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের জন্ম হয়েছিল – সেই প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি আদিম পুঁজি সংগঠনের তত্ত্বটি উদ্ভাবন করেছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সমগ্র সময়টা জুড়ে ভারত থেকে ইংল্যান্ডের সম্পদ পরিবহনের খুব কম অংশই বাণিজ্য থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। এর বৃহদংশ এসেছিল যে দেশের প্রত্যক্ষ শোষণ, প্রভূত সম্পদের

অন্যায় লুণ্ঠন এবং সে-সব ইংল্যান্ডে চালান করার মাধ্যমে। (ট্রিবিউন, ২৪শে জুন, ১৮৫৩) শুধুমাত্র রাজস্বের মাধ্যমেই সমগ্র ভারতকে লুট করা হয়েছিল, এমন নয়। এর সাথে ছিল ব্যক্তিগত ঐশ্বর্যের সৃষ্টি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মূলত অন্যায় লুণ্ঠন, ঘুষ এবং একচেটিয়া পুঁজির সাহায্যে এই ঐশ্বর্য সৃষ্টি হয়েছিল।

Capital-এর প্রথম খণ্ডে মার্কস ভারত থেকে সম্পদ নির্গমনকে আদিম সঞ্চয়ের অন্যতম একটি উল্লেখযোগ্য উৎস হিসাবে দেখেছেন। শিল্পপুঁজির উৎপত্তিতে একে অপরিহার্য বলে গণ্য করেছেন। এই আদিম সঞ্চয় হলো পুঁজিবাদী সঞ্চয়ের পূর্ববর্তী। শুধুমাত্র উদ্বৃত্ত পণ্য দিয়েই এই পুঁজি তৈরি হয়নি। এটা পুঁজির প্রারম্ভিক বিন্দু, পুঁজিবাদী উৎপাদন নীতির ফসল নয়।

প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম

মার্কস ১৯৫৭ সালে ভারতে সিপাহীদের বিদ্রোহকে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম আখ্যা দিয়েছেন। তিনি ঐ বিদ্রোহকে একটি জাতীয় বিদ্রোহ হিসাবে দেখেছেন। এই বিদ্রোহে কৃষকরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। পদচ্যুত রাজারা, জায়গিরদাররা তাদের অধিকারের ওপর ব্রিটিশ আগ্রাসনে আহত ও ক্ষুব্ধ ছিল। এই বিদ্রোহ ছিল ভারতবর্ষের জনগণের বিপুল অংশকে সমগ্র পুরানো জীবনযাপনের পদ্ধতি অবলুপ্ত করে দেওয়ার বিরুদ্ধে পুরনো শ্রেণীটির বিদ্রোহ। এখানে ইউরোপীয় বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যগুলি পাওয়া যাবে না। মার্কস চিহ্নিত করেছিলেন যে, সিপাহীরা ছাড়া বিদ্রোহীদের আর কোন স্তরে আধুনিক অস্ত্র ছিল না, এঙ্গেলস লিখেছিলেন যে সিপাহীদের বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্রের অভাব ছিল। আর এগুলো ছাড়া বর্তমানে একটা সেনাবাহিনীর কোন ভবিষ্যৎ নেই। কাজেই মার্কস-এঙ্গেলসদের মনে যত ইচ্ছাই থাকুক না কেন, এই বিদ্রোহ অব্যাহত থাকুক, এমনকি গেরিলা যুদ্ধের আকারেও থাকুক, কিন্তু তা হয়নি। শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়েছিল।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ

কিন্তু পরিস্থিতি পালটে যায় ইংল্যান্ডের ভারত বিজয়ের পর। ব্রিটিশরা হিন্দুস্থানের উপর দুর্দশা চাপিয়ে দিয়েছিল তা হিন্দুস্থানের আগের সমস্ত দুর্দশার চাইতে মূলগতভাবে পৃথক এবং অনেক বেশি তীব্র।^{২২}

ইংল্যান্ড ভারতীয় সমাজের কাঠামোটাই ভেঙে দিয়েছে। পুনর্গঠনের কোনও লক্ষণ এখনো অদৃশ্য। (এখানো মানে ১৮৫৩ খ্রিঃ - লেখক) ব্রিটিশ শাসিত হিন্দুস্থান তার সমস্ত ঐতিহ্য, সমগ্র অতীত ইতিহাস থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছে। (মার্কস এঙ্গেলস রচনাবলী প্রথম খণ্ড পৃঃ ১৬)

আরবি, তুর্কি, তাতার, মোগল যারা একের পর এক ভারত প্লাবিত করেছে তারা অচিরেই হিন্দুভূত হয়ে গেছে; (রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'এক দেহে হলো লীন' - লেখক) বরাবর ইতিহাসের এক চিরন্তন নিয়ম অনুসারে বর্বর বিজয়ীরা নিজেরাই বিজিত হয়েছে তাদের প্রজাদের উন্নততর সভ্যতায়। ব্রিটিশেরাই হলো প্রথম বিজয়ী যারা হিন্দু সভ্যতার চেয়ে উন্নত এবং সেই হেতু অনধিগম্য। স্থানীয় গোষ্ঠীগুলিকে ভেঙে দিয়ে, স্থানীয় শিল্পকে উন্মূলিত করে এবং স্থানীয় সমাজে যা কিছু মহৎ ও উন্নত ছিল তাকে সমতল করে দিয়ে ব্রিটিশরা সে সভ্যতাকে চূর্ণ করে। তাদের ভারত শাসনের ঐতিহাসিক পাতাগুলো থেকে এই ধ্বংসের অতিরিক্ত কিছু পাওয়া যাবে না বললেই হয়। স্তূপাকৃতি ধ্বংসের মধ্য থেকে উজ্জীবনের ক্রিয়া লক্ষ্যেই প্রায় পড়ে না। তা সত্ত্বেও সে ক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।

প্রথমত, দেশীয় যে সেনাবাহিনী ব্রিটিশ ডিল-সার্জেন্টদের দ্বারা সংগঠিত ও সুশিক্ষিত হয়ে উঠেছে তা ভারতীয় আত্ম-মুক্তির এবং বহিরাগত যে কোনো আক্রমণকারীর মোকাবিলা করতে পারে। দ্বিতীয়ত, এশীয় সমাজে এই প্রথম প্রবর্তিত এবং হিন্দু ইউরোপীয়ের সাধারণ যুগ্ম পরিচালনায় স্বাধীন সংবাদপত্র পুনর্নির্মাণের এক অভিনব ও শক্তিশালী মাধ্যম। যত ঘণ্টাই হোক, তৃতীয়ত, জমিদারি ও রায়তোয়ারি হলো জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার দুটি বিশেষ রূপ - এশীয় সমাজের মহান

লুপ্তসূত্র হলো এইটে। চতুর্থত, কলকাতায় ইংরেজদের তদ্বাবধানে অনিচ্ছায় হলেও স্বল্প পরিমাণে শিক্ষিত দেশীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে নতুন একটি শ্রেণী গড়ে উঠছে যারা সরকার পরিচালনার যোগ্যতাসম্পন্ন এবং ইউরোপীয় বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত। ইউরোপের সঙ্গে ভারতের পার্থক্য হলো ভারতের উৎপাদনী শক্তি পঙ্কু হয়ে আছে তার বিভিন্ন উৎপাদন দ্রব্যের পরিবহন ও বিনিময় ব্যবস্থার একান্ত অভাবে। বিনিময় ব্যবস্থার অভাবের জন্যে প্রাকৃতিক প্রাচুর্যের মাঝখানে এমন সামাজিক নিঃস্বতা ভারত ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না।

১৮৫৩ সালে মার্কস ব্রিটিশ শাসনের দ্বৈত ঐতিহাসিক চরিত্রের একটি সংজ্ঞা দেন। ভারতবর্ষে ইংল্যান্ডকে যুদ্ধ উদ্দেশ্যপালন করতে হয়েছিল। একটি ধ্বংসের, অপরটি পুনর্জাগরণের। পুরানো সমাজের বিনাশ এবং ইউরোপীয় সমাজের বস্তুবাদী ভিত্তিস্থাপন।

ব্রিটিশরা ভারতের রাজনৈতিক তৈরি করেছে। মোগল আমলের চেয়েও তা বেশি সংহত ও সুদূর প্রসারিত। ব্রিটিশ তরবারি দ্বারা আরোপিত সেই ঐক্য এখন বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ দ্বারা দৃঢ়ীভূত ও স্থায়ী হবে।

মার্কসের মতে প্রাচীন ভারতবর্ষীয় গ্রাম্য অর্থনীতির অববলুপ্তি প্রক্রিয়া ভারতবর্ষের মানুষের ওপর থেকে ঐতিহ্য আর কুসংস্কার কঠিন গ্রন্থি শিথিল করে পুনর্জাগরণের ভিত্তি স্থাপন করেছে। নেতিবাচক ফলাফল সঙ্গে কিছু ইতিবাচক কৃতিত্ব নিয়ে আসে : বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ আনলো দেশের রাজনৈতিক ঐক্য; আধুনিক নেটিভ সেনাবাহিনীর সাহায্যে রক্ষিত হলো কার্যকরী প্রতিরক্ষা; “স্বাধীন সংবাদমাধ্যম” সঞ্চালিত করলো নবীন চেতনা; ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তির উপস্থাপনা; পশ্চিমী শিক্ষার সুযোগ, (যদিও খুবই সীমায়িত ক্ষেত্রে); রেল ও বাষ্পচালিত পরিবহন যেটি এদেশকে পশ্চিমী দুনিয়ার নিকটে নিয়ে এলো। ভারতবর্ষীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্মলাভের প্রাক্-প্রয়োজনীয় এসব ব্যবস্থা: “ভারতবর্ষীয় নেটিভদের মধ্যে, সরকারের প্রয়োজন সিদ্ধ করার গুণাবলী নিয়ে, ইউরোপীয় বিজ্ঞানে অনুপ্রাণিত হয়ে, যুগপৎ অনিচ্ছুক এবং যত্নশীল কলিকাতার শিক্ষায় শিক্ষিত একটি নবীন শ্রেণী উদ্ভিত হচ্ছিলো।”

রেল

ব্রিটিশ সরকার নিজের স্বার্থে রেলস্থাপন করলেও “রেলপথ ব্যবস্থার অন্যতম ফল হবে— রেলপথ প্রভাবিত প্রত্যেকটি গ্রামে অন্যান্য দেশের যন্ত্রপাতি ও কারিগরির জ্ঞান, এবং সে জ্ঞান লাভের উপায় সুলভ হবে, তার ফলে ভারতের বংশানুক্রমিক ও বৃত্তিভোগী গ্রাম্য কারিগর প্রথমত তার পুরো যোগ্যতার প্রমাণ পাবে এবং অতঃপর তার ক্রটি দূরীকরণের সাহায্য হবে” “বর্তমানে যত দিন এমন কি যত সপ্তাহ দরকার হয়, মাত্র তত ঘণ্টার মধ্যেই দেশের দূর অঞ্চল থেকে সংবাদ পেয়ে যাওয়া এবং আরো কত সময়ের মধ্যে সৈন্য ও রসদসহ নির্দেশ প্রেরণের সম্ভাব্যতা, এ বিবেচনা একটুও ছোট করে দেখা চলে না। বর্তমান অপেক্ষা আরো দূরবর্তী ও স্বাস্থ্যকর অঞ্চলগুলিতে সৈন্যদের রাখা যাবে এবং এতে করে রোগজনিত জীবনহানি বহু পরিমাণে কমানো যাবে। বিভিন্ন ডিপোতে রসদের ততটা প্রয়োজন থাকতে পারে না, এবং জলবায়ুর কারণে রসদের ক্ষয়ক্ষতি ও নাশ পরিহার করা সম্ভব হবে। সৈন্যবাহিনীর কার্যকারিতা বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ অনুপাতে কমানো যাবে সৈন্যসংখ্যা।”

মার্কসের অভিমতে দেশের অভ্যন্তরে রেল ব্যবস্থার বিস্তৃত জাল অত্যন্ত গভীর গুরুত্বপূর্ণ। সেসময় (১৮৫৩) তিনটি প্রধান বন্দর-শহর কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ থেকে সবেমাত্র এই প্রতিষ্ঠার কাজটি শুরু হয়েছিলো। কিন্তু একটি অসাধারণ অনুচ্ছেদে তিনি আরও দূর ভবিষ্যতকে দেখতে পেয়েছিলেন :.

“আমি জানি যে ইংরেজ মিল মালিকগণ রেল ব্যবস্থার অলঙ্কারে ভারতবর্ষকে সাজাতে চায় কেবল একটি উদ্দেশ্যে আর তা হলো উৎপাদনে প্রয়োজনীয় তুলো এবং কাঁচামাল কত কম ব্যয়ে তারা নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু যখনই একটা দেশের গতিতে যন্ত্রের সংযোগ ঘটে, যে দেশ লোহা ও কয়লার সম্পদে বলীয়ান, তখন শিল্পনেপুণ্যে তার অগ্রগতিকে আর দাবিয়ে রাখা যায় না। রেল

ব্যবস্থা সঞ্চালনের আশু এবং বর্তমান প্রয়োজন মেটাতে অন্যান্য স্তরে শিল্পপদ্ধতির প্রবর্তন না করলে কখনই এই বিশাল দেশের সর্বত্র রেল ব্যবস্থার প্রসারিত জাল টিকে থাকতে পারবে না এবং এরই মধ্যে শিল্পের যে সমস্ত শাখা সরাসরি রেল ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় সেখানেও যন্ত্রের ব্যবহার বৃদ্ধি পেতে বাধ্য। কাজেই ভারতবর্ষের রেল ব্যবস্থা সত্যিই আধুনিক শিল্পের অগ্রদূত হয়ে দেখা দিলো।”^{১৪}

ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতির সম্পর্কে সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গি সত্ত্বেও মার্কসের দৃঢ় আস্থা ছিলো যে একটি আধুনিক সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা, সার্বিক গুণাবলী ভারতবর্ষের জনসাধারণের আছে। নিয়ন্ত্রক বোর্ডের সভাপতি স্যার চার্লস উড্ (ভারতবর্ষ বিষয়ে মন্ত্রী) বলেছিলেন, ‘পরিবর্তনে অলস, নানা ধর্মীয় কুসংস্কার ও প্রাচীন রীতিসমূহে আবদ্ধ এক জনজাতির দেখা মেলে ভারতবর্ষে। বস্তুত দ্রুত অগ্রগতির সমস্ত বাধাই সেখানে বর্তমান।’ – এই কথা বলার জন্য মার্কস তাকে ব্যঙ্গাত্মকভাবে সমালোচনা করেছিলেন।

মার্কস বলেছেন “ভারতের বিপুল জনগণের মধ্যে প্রভূত শিল্প ক্ষমতা বর্তমান, পুঁজি সঞ্চয়ের মতো যোগ্যতা তাঁদের বেশ আছে, গাণিতিকভাবে তাঁদের মাথা পরিচ্ছন্ন এবং গণনা ও গাণিতিক বিজ্ঞানাদিতে তাঁদের প্রতিভা অতি উল্লেখযোগ্য।” “এদের মেধা চমৎকার।”^{১৬} ভারত সম্পর্কে তার মনোযোগ কত গভীর ছিল তা দেখা যায় ‘Capital’ গ্রন্থে ভারত সম্পর্কে ৫০ বার উল্লেখ হয়েছে। মার্কস-এঙ্গেলসের পারস্পরিক চিঠিপত্রে তার থেকেও বেশিবার উল্লিখিত হয়েছে।

ভারতবর্ষের অভিজাততন্ত্র সম্পর্কে মানরো ও এলফিনস্টোনের মন্তব্যের সঙ্গেও মার্কস একমত হননি। পক্ষান্তরে, “ভারতবর্ষের প্রশাসনিক পদগুলি পুরণের জন্য একটি ‘নবীন শ্রেণী’ সৃষ্টি করতে হবে;” মার্কস ক্যাম্পবেলের এই উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন : ‘নিম্নতর শ্রেণীটির নিজস্ব দক্ষতা ও সূক্ষ্মতা থেকেই তাদের শিক্ষিত করার কাজটি ভারতবর্ষে করা যাবে যেমনটি অন্য দেশে করা যায়নি।’ মার্কস প্রিন্স সাতলিকভ এর প্রসঙ্গটি আনেন যিনি দেখেছিলেন যে, ‘সবচেয়ে নিম্নতর শ্রেণীতেও’ ভারতীয়রা ‘ইতালিয়ানদের তুলনায় অনেক বেশি বুদ্ধিমান ও দক্ষ’ ছিল। এবং পরিশেষে আবার ক্যাম্পবেলকে উদ্ধৃত করে বলেন অবশ্যই অধিকতর প্রাসঙ্গিকভাবে : ‘ভারতবর্ষের মহান জনগণের মধ্যে রয়েছে এক শিল্পোদ্যম, পুঁজি সংগ্রহের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী’ সংখ্যাতন্ত্র এবং প্রমাণ নির্ভর বিজ্ঞানের প্রতিভা, মস্তিষ্কের প্রখর গাণিতিক স্বচ্ছতায় অসাধারণ তাঁদের বুদ্ধিমত্তা।’ মার্কস মনে করতেন, “সম্পূর্ণ এক নতুন ধরনের শ্রমে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে এবং যন্ত্রের বিষয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করতে” ভারতীয়দের সত্যিকারের কোনো অসুবিধা হওয়া উচিত নয়।

অতএব পুঁজিবাদী এবং শিল্প শ্রমিক হয়ে ওঠার যোগ্যতা ভারতবাসীর ছিলো। একবার যদি ভারতবর্ষে শিল্প-সর্বহারা শ্রেণীর উদ্ভব হয়, তবে সে শ্রেণী হবে বর্ণভেদ রহিত : ‘ভারতবর্ষের প্রগতি এবং শক্তির নির্ণায়ক বিরোধী যে বংশানুক্রমিক শ্রম-বিভাজন, যার আশ্রয়ে বেঁচে আছে ভারতবর্ষের বর্ণভেদ, সেই বিভাজনের অবলুপ্তি ঘটাবে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার ফসল এই আধুনিক শিল্প।

উপসংহার : মার্কস বলেছিলেন ভারতে ব্রিটিশ শাসন বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন সামাজিক উপাদানের বীজ বপন করেছিল। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন ভারতের মানুষ কবে সে ফসল ঘরে তুলতে পারবে? তিনি নিজেই এর উত্তর দিয়ে বলেছিলেন, এই ফসল তুলতে পারার দুটি বিকল্প পথ আছে। যতদিন না গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যেই শিল্প সর্বহারারা নিজেরা শাসক হয়ে উঠে অথবা ভারতীয়রা আপন ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে একত্রে ব্রিটিশ শাসনের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দেয়।^{১৭}

আধুনিক ইতিহাসে যদি এমন একজন মানুষও থাকেন, যার কোনো বিশেষ প্রয়োজন নেই, তিনি হলেন কার্ল মার্কস। কোনো অবস্থাতেই কি এই অনুচ্ছেদটির উপযুক্ত স্ততি রাখন সম্ভব? শুধুমাত্র ঔপনিবেশিকতার সংস্কার নয়, তার অবসানই ইউরোপীয় সমাজবাদী আন্দোলনের একটি উদ্দেশ্য একথা ১৮৫৩ সালেই প্রতিষ্ঠিত করা এবং এমনকি ভারতবর্ষের মানুষ তাদের সংগ্রামের পথে যে জাতীয়

স্বাধীনতা অর্জন করবে তারই প্রাশ্রসর দৃষ্টিপাত- এই সব ঘটনাপুঞ্জ অবশ্যই ইউরোপীয় শ্রমজীবী শ্রেণীর বন্ধনমোচনের পূর্ববর্তী - এমন এক অন্তর্দৃষ্টি, এমন পরিজ্ঞান একমাত্র মার্কসের পক্ষেই সম্ভব।^{১৮}

- ১। ইরফান হাবিব- ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গে পৃঃ ১৪
- ২। ঐ পৃঃ ১
- ৩। হেগেল-ফিলসফি অফ হিস্ট্রি
- ৪। মার্কস এঙ্গেলস-অন কলোনিয়ালিজম
- ৫। হেগেল-ফিলসফি অফ হিস্ট্রি পৃঃ ৩৬, ৩৭
- ৬। অন কলোনিয়ালিজম পৃঃ ৩৬, ৩৭
- ৭। মার্কস ট্রিবিউন
- ৮। ভারত সম্পর্কে মার্কস (বাংলা-এন বি এ)
- ৯। হেগেল-ফিলসফি অফ হিস্ট্রি
- ১০। ইরফান হাবিব-মার্কসীয় দৃষ্টিতে ইতিহাস লিখনের সমস্যাাবলী
- ১১। কার্ল মার্কস- ট্রিবিউন- ৭ই জুন, ১৮৫৮
- ১২। মার্কস এঙ্গেলস প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ প্রথম খণ্ড পৃঃ ১৬
- ১৩। ভারত সম্পর্কে মার্কস
- ১৪। ঐ
- ১৫। Marx- Perception of India (The Marxist vol-1 Sept. 1983)
- ১৬। কার্ল মার্কস ট্রিবিউন- ২২শে জুলাই ১৮৫৩ on colonialism
- ১৮। ইরফান হাবিব-মার্কসের ভারত চেতনা।